

AYOLAR VA ERKAKLAR JINSIY HUYAYRALARI TUZULISHI

Toshtemirova Aziza Anvarovna

*EURASiAN Multidisciplinary University (EMU)**2-kurs talabasi*

Annotasiya: Insonning reproduktiv tizimi murakkab va yuqori darajada ixtisoslashgan jarayon bo'lib, u bir nechta hujayra turlari va organlarining muvofiqlashtirilgan harakatlarini o'z ichiga oladi. Bu jarayonning negizida irsiy ma'lumotni avloddan-avlodga o'tkazish uchun mas'ul bo'lgan gametalar deb ham ataladigan jinsiy hujayralar mavjud. Ushbu maqolada biz ayol va erkak jinsiy hujayralarining tuzilishini ko'rib chiqamiz, ularning morfologik xususiyatlarini ta'kidlaymiz va ularning reproduktiv jarayondagi rolini o'rganamiz.

Kalit soʻzlar: Jinsiy hujayra, Gameta, Tuxum hujayra, Spermatozoid, Sitoplazma, Yadro, Mitoxondriya, Reprodukativ tizim

Kirish: Odam va sut emizuvchilarning tuxum hujayrasi ikkilamchi izoletsital tuxum hujayra turiga mansub. Yumaloq shaklga ega, o'lchamlari 130 mkm atrofida, 3ta parda bilan qoplangan: 1) ichki — ovolemma; 2) yaltiroq zona; 3) nurli toj. YAdrosida 23 ta xromosoma, shulardan 22 autosoma va 1 jinsiy X-xromosoma. Tuxum hujayra sitoplazmasida hujayra markazi yo`q, lekin mitoxondriyalar, granulyar EPT, Golji kompleksi yaxshi rivojlangan. Tuxum hujayrada ginogamonlar: ginogamon I, ginogamon II mavjud. Ginogamon I — spermatozoidlarda ijobiy xemotaksisni chaqiruvchi modda. YUqorida qayd qilinganidek, ginogamon II androgamonom II bilan birikib, spermatozoidlarning xarakatini to`xtashini va o`lishini ta`minlaydi. Tuxum hujayraning yaltiroq zonasida Zp1, Zp2, Zp3. Zp3 glikoproteinlar joylashgan. Bular retseptorlar bo`lib, spermatozoidlarni tutib olish va ushlab turishni ta`minlaydi. Zp1 Zp2 ni Zp3 bilan bog`lanishini ta`minlaydi. Tuxum hujayra mustaqil ravishda xarakatlanish qobiliyatiga

ega emas. U tuxum yo'llari bo'ylab, tuxum yo'llari devori mushaklarining qisqarishi va shilliq pardasi kiprikchalari hisobiga harakatlanadi. Tuxum hujayra soni spermatozoidlar soniga nisbatan ancha kam. 1 oy davomida tuxumdonda faqat 1 ta tuxum hujayra etiladi.

Urug'lanish erkak va ayol jinsiy hujayralarining qo'shilishi, xromosomalarning diploid sonini tiklanishi va natijada yangi hujayra – zigotaning hosil bo'lishidir.

Urug'lanish davrida quyidagi fazalar farqlanadi: 1) distant ta'sir; 2) kontakt ta'sir; 3) penetratsiya (spermatozoidning tuxum hujayraga kirishi).

Hosil bo'lgan zigota shu zahotiyoq embrional taraqqiyotning dastlabki davriga — maydalanishga kirishadi. Yo'ldosh tutuvchi sut emizuvchilar kabi odam zigotasining maydalanishi to'liq, asinxron (notekis) maydalanish bo'lib, maydalanish egatlarining notekis joylashishi va blastomerlar sonining notekis ortib borishi unga xosdir. Dastlabki maydalanishlardan keyin 2 xil — avval yirik to'q va so'ngra mayda, ochroq blastomerlar hosil bo'la boshlaydi. Ochroq mayda blastomerlar yirik va qoramtir blastomerlar atrofida bir qavat hosil qila boshlaydi, ularni qoplab oladi. Qoplovchi mayda oqish blastomerlar — trofoblastlar qavati homilaning taraqqiyot jarayonida faqat uni oziqlantirish vazifasini o'taydi. Ychki tomonda joylashgan yirik qoramtir blastomerlar — embrioblastlar ham homilani vujudga keltirishda, hamda provizor organlarning rivojlanishida asos bo'ladi. Maydalanish jarayoni juda sekin boradi. Urug'lanish bo'lib o'tgandan keyin dastlabki 4 kunning har birida maydalanish faqat bir marta bo'ladi. To'rtinchi kunning oxirida homila 8—12 blastomerdan tashkil topadi. Homila tuxum yo'lidayoq o'ziga suyuqlik so'rishi tufayli homila pufakchasi, ya'ni blastotsistaga aylanadi. Blastotsistani atrofida bir qavat trofoblast hujayralari qamrab turadi. Ichki bo'shlig'i suyuqlik bilan to'lgan bu pufakchalarning bir qutbiga hujayralar to'plami bo'lmish embrioblast yoki homila tugunchasi birikkan bo'ladi.

Rivojlanayotgan 4—5 kunlik odam homilasi o'z tuzilishi bilan boshqa yo'ldoshli sut emizuvchi hayvonlar blastotsistasini eslatadi. Rivojlanishning birinchi haftasi oxirlarida homila tuxum yo'lidagi suyuqlikning oqimi, tuxum yo'li muskullarining oldinma-keyin (peristaltik) qisqarishi va epitelial hujayralar kiprikchalarining hilpillovchi harakati

tufayli bachadon tomon yo`naladi va uning devorlariga yopishib, shilliq qavat ichiga o`sib kiradi — implantatsiya bo`ladi. Trofoblast hujayralarining sitolitik ta`siri tufayli bachadon shilliq qavatining epiteliy hujayralari parchalanadi va homila pufakchasi atrofida yarim suyuq holatdagi muhit yuzaga keladi. Homilaning dastlabki rivojlanishi davrida bu muhit uni oziqlantirishda muhim ahamiyatga ega bo`lib, bu davr gistiotrof oziqlanish davri deyiladi. Homila pufagi tezlik bilan o`sa boshlaydi. Keyinchalik bachadon devorining shilliq qavatida, trofoblast va embrioblastlarda bir vaqtda o`zgarishlar sodir bo`lishi tufayli homila taraqqiyoti jadal davom etadi. Homila bachadon devorining shilliq qavatiga implantatsiya qilingan va o`suvchi pufakka aylangandan so`ng bachadon devorining shilliq qavati o`zgarishlarga uchray boshlaydi. SHilliq pardaning ikkala qavati yana ham yaqqol ko`rinadi. Uning birinchi zich qavati detsidual hujayralardan hamda bachadon bezlarining chiqaruv naylaridan iborat. Ikkinchi qavati esa g`ovak bo`lib, uni nihoyatda kattalashgan bachadon bezlari tashkil etadi. Bachadonning bu darajada o`zgargan shilliq qavati emiriladi. Bachadon shilliq qavati o`zgarishlari avval uning butun devori bo`ylab keng tarqaladi, keyinchalik esa har xil qismlarida ular turlicha bo`ladi.

Adabiyotlar tahlili.

Adabiyotlar tahlili jinsiy hujayralar tuzilishini tadqiq qilishda biologiya va embriologiya sohasidagi ilmiy manbalar asosida amalga oshiriladi. Gametalarning tuzilishi va funksiyasi haqidagi ilk tadqiqotlar ularning ko`payish jarayonlaridagi muhim ahamiyatini ko`rsatadi. Bruce Albertsning "Cell and Molecular Biology" asarida tuxum hujayra va spermatozoidning mikroskopik tuzilishi va genetik materialni tashishdagi roli batafsil yoritilgan. Scott F. Gilbertning "Developmental Biology" kitobi esa gametogenez jarayonlarini, ya'ni tuxum hujayralar va spermatozoidlarning shakllanishi va rivojlanishini o`rganishga qaratilgan.

Zamonaviy tadqiqotlarda tuxum hujayralarning katta hajmi va ko`p miqdorda ozuqa moddalari saqlashi, spermatozoidning esa harakatchanligi va energiya ishlab chiqarishga moslashganligi genetik materialning birlashuvini samarali amalga oshirishi uchun zarur ekanligi qayd etilgan. Bu jarayonlarda tuxum hujayra sitoplazmasining metabolizm va

homilaning ilk bosqichlarini qo'llab-quvvatlashdagi o'rni muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, spermatozoid mitoxondriyasining hujayra harakatchanligidagi ahamiyati va genetik materialni etkazishdagi roli turli ilmiy maqolalarda keng yoritilgan.

Meioz jarayoni va undagi xromosomalarning bo'linish xususiyatlari haqida ko'plab ishlar olib borilgan. Ayniqsa, genetika va hujayra biologiyasi bo'yicha zamonaviy maqolalarda tuxum hujayraning genetik barqarorlikni saqlashdagi o'rni va spermatozoidning genetik materialdagi farqlanishlarini ta'kidlash muhim ahamiyatga ega. Ushbu izlanishlar jinsiy hujayralarning tuzilishi va ularning genetik xususiyatlarini o'rganishda muhim manba sifatida xizmat qiladi.

Tahlil va Natijalar.

Ayni vaqtda, trofoblastning tashqi yuzasida hujayralar to'plamidan iborat o'simtalar — trofoblast so'rg'ichlari (vorsinkalari) vujudga keladi. Trofoblastning birlamchi vorsinkalari bachadon shilliq qavatiga chuqurroq o'sib kirishi jarayonida bachadon bezlari va qon tomirlar devorlarining eritib yuborishi tufayli homila pufagi atrofida yarim suyuq modda hosil bo'lishiga sababchi bo'ladi. Trofoblast vorsinkalarning o'sib kattalashishi bilan bir vaqtda homilaning embrional tuguni ham o'z navbatida chuqur o'zgarishlarga uchrab, bu o'zgarishlar gastrulyasiya va provizor organlarning paydo bo'lish davrlarini o'z ichiga oladi. Ayni vaqtda trofoblast homilani faqatgina ona organizmi to'qimalarining emirilishidan hosil bo'lgan mahsulotlar bilangina emas, balki oziq moddalar va kislorodni surib olish yo'li bilan ham oziqlantiradi. Embrioblastdagi yoki homila pufagidagi o'zgarishlar ichki embrional varaqning paydo bo'lishi bilan xarakterlanadi. Odamda gastrulyasiyaning bu qismi delyaminatsiya yo'li bilan borib, buning natijasida trofoblastga ichki tomondan yondoshgan tashqi varaq — ektoderma hamda pufak bo'shlig'i tomonidagi ikkinchi varaq entoderma vujudga keladi. Ekto- va entoderma varaqlari tarkibidagi to'qimadan, keyinchalik homilaning o'zigina emas, balki homiladan tashqari organlar ham rivojlanadi. Homilaning ektodermasi bo'lmish amnion pufakchani tubi (homila entodermasi) sariqlik pufakchasining devoriga yondoshadi. SHu vaqtda homila qalqoncha shakliga ega bo'ladi va uning rivojlanishi amnion pufakcha ichidagi amnion bo'shlig'ida sodir bo'ladi. Taraqqiyotning o'n birinchi kunlarida homila

qalqonchasi tarkibidagi homila pufakchasining bo`shlig`iga homiladan tashqari mezodermani hosil qiluvchi o`simtali hujayralar (mezenxima) ajralib chiqadi. Bu mezoderma keyinchalik homiladan tashqari mezodermani vujudga keltiradi. Homiladan tashqari mezoderma ko`payib, o`sishi tufayli amnion va sariqlik pufagini tashqi tomondan, trofoblastni esa ichki tomonidan qoplab oladi hamda homila pufagining bo`shlig`ini to`ldirib turadi. Shu davrda trofoblast va uning ostidagi mezoderma xorionni (so`rg`ichli qavatni) hosil qiladi.

Shu tariqa ikki haftalik homila quyidagicha tuzilishga ega bo`ladi, Homila birlamchi so`rg`ichli trofoblast va unga ichki tomondan yondoshgan homiladan tashqari mezoderma hosil qilib, ularni birgalikda xorion yoki so`rg`ich qavat (parda) deyiladi. Homila pufagining (bachadon devoriga eng chuqur botib turgan) qutbida, homiladan tashqari mezoderma tarkibida, bir-biriga zich yondoshgan ikki pufak—amnion va sariqlik pufaklari joy-lashadi. Homila pufagining bo`shlig`ini to`ldirib turgan homiladan tashqari mezoderma hujayralariniig tasmachalari g`ovak joylashib, ular orasidagi yoriqlar suyuqlik bilan to`lgan bo`ladi. Amnion devoridan xorionga tomon homiladan tashqari mezoderma tasmachalar holida yo`naladi. Amnion va sariqlik pufakchalarining devorlari bir-biriga zich yondoshgan erda homila qalqonchasi joylashadi.

Amnion pufakcha devorining qalinlashgan tub qismi homila ektodermasi, qolgan qismi esa, amnion pufakchasi deyiladi. Sariqlik pufakchani amnion pufagi tubiga tegib turgan qismi homila entodermasi bo`lib, qolgan qismi esa homiladan tashqari sariqlik entodermasidir.

Rivojlanishning 15-17-kunlarida, gastrulyasiyaning navbatdagi bosqichida, homilaning orqa tomonidagi ektodermada (immigratsiya natijasida) mayda hujayralar to`plami vujudga keladi. Keyinchalik undan lansetnik, amfibiy va baliqlar blastoporasining yon lablariga to`g`ri keladigan, qushlarniki kabi birlamchi tasma va dorzal labning analogi bo`lmish genzen tuguni hosil bo`ladi. Genzen tugunining oldidagi ektodermaning mayda hujayralarining to`plami ekto-va entoderma orasiga ko`chadi. SHu tariqa xordal yoki bosh o`simta vujudga keladi. Xordal o`simta paydo bo`layotgan ayni vaqtda birlamchi tasma tarkibida ko`payib borayotgan mayda hujayralar to`plami ekto- va entoderma

oralig`iga ko`chib, u erda mezodermani hosil qiladi. Mezoderma xorda atrofida mezodermal qanotlar shaklida joylashadi.

Alantoisning shakllanish jarayoni ham shu davrga tegishlidir. Homila ichak nayining orqa bo`limidan barmoqsimon entodermal o`simta hosil bo`ladi. Bu o`simta homiladan tashqari mezenximadan iborat amnion oyoqcha bo`ylab o`sib, xorionga etib boradi. Allantois mezenximasi bo`ylab xorionga tomon qon tomirlar o`sib kirishi tufayli homila va ona organizmiorasida homilani oziqlantiruvchi aloqa paydo bo`ladi. SHunday qilib, homilani oziqlantirish va nafas oldirish vazifasini allantois va xorion bajaradi. Homilaga oziq modda va kislorod ona qoni bilan etkazib beriladi.

Gastrulyasiyaning oxirida homilaning vaqtincha (provizor) organlarining shakllanishi batamom tugallanadi va hamma organlarning rivojlanishiga asos solinadi. Embrional taraqqiyotning 17-kunlarida homila o`q organlarining shakllanish davri boshlanadi.

Ektodermadan nerv plastinkasi ajrala borib, avval ikki tomoni yostiqchasimon, qalinlashgan nerv tarnovchasiga aylanadi. Bo`lg`usi ganglioz plastinkani hosil qiluvchi hujayralar tutgan yostiqchalar bir-biriga yaqinlashishi va nerv tarnovchasining ektodermasiga botib kirishi tufayli nerv nayi hosil bo`ladi va ektodermadan ajraladi. YUqori qismi yana ektoderma bilan o`rab olinadi. Ektoderma ostiga ko`chgan nerv yostiqchalari nerv nayining ikki yonidagi ganglioz plastinkalarga aylanadi.

Nerv nayi — neyrulaning vujudga kelishi — homilaning ayrim qismlarida bir vaqtda yuz bermaydi. Nerv nayining yopilishi dastlab homilaning bo`yin qismida boshlanib, keyinchalik miya pufakchalari hosil bo`layotgan kranial tomonga tarqaladi. Nerv nayining bor bo`yicha tutashishi homila rivojlanishinnng 20-kunlarida tugaydi. Ganglioz plastinkalar segmentlarga ajraladi va bu orqa miya tugunlarining rivojlanishiga asos bo`ladi. Vegetativ nerv sistemasiga qarashli organlar ganglioz plastinkalardan ko`chib chiqqan hujayra elementlaridan vujudga keladi. Boshqa umurtqalilardagi kabi odamda xordal o`simta ham provizor organ bo`lib, qayta so`rilishga uchraydi va uning o`rniga mezenxima o`sib kiradi.

Odam organogenezining dastlabki davrida mezoderma differensiallashishining boshlanishiga qarab presomit va somit bosqichlari tafovut etiladi. Presomit bosqichi odam homilasi taraqqiyotining 14—21-somit bosqichi esa 21—31-kunlariga to'g'ri keladi. Presomit bosqichi mezodermaning dorzal qismida segmentlarning, ya'ni somitlarning yo'qligi bilan xarakterlanadi. Bu davrda homila avval ovalsimon bo'lib, keyin bo'yiga qarab cho'ziladi. Homila tanasining orqa qismi nngichkalashib, noksimon shaklga keladi. Rivojlanishning presomit bosqichidagi homila tanasining turli yerlaridagi embrional kurtaklarining o'zaro nisbati ham har xildir. Tananing kranial qismida prexordal plastinkaning kurtagi paydo bo'lsa, nerv plastinkasining yuzasida bo'ylama egatning paydo bo'lishi nerv to'qimasi takomilining boshlanishidan darak beradi. Mezoderma homilaning butun tanasi bo'ylab yagona plast shaklida joylashadi. Unda splanxnotom va dorzal segmentlarga bo'linish belgilari ko'rinmaydi. Rivojlanish jarayonida mezoderma differensiallashishi va homila tanasida somitlarning paydo bo'lishi boshlangan davr homila taraqqiyotining somit davri hisoblanadi. Bu davr embriogenezning 21-kunidan boshlanadi va 10 sutka davom etadi. Mezodermal varaqlarning dorzal qismlari xordaning yonlarida yotuvchi zich segmentlarga, ya'ni somitlarga ajraladi.

Bu jarayon dastlab homilaning bosh qismida boshlansa-da, tezda kaudal yo'nalishda tarqaladi va 35-kunga kelib, somitlarni hosil qiladi. Mezodermaning ventral segmentlari splanxnotomlar deb ataluvchi ikki varaqqa ajraladi. Mezodermaning segmentlari va splanxnotomlar oralig'idagi qismi ham segment oyoqchalar deb ataluvchi qismlarga bo'linadi. Lekin homilaning orqa qismida mezodermaning bunday bo'limlari segmentlarga ajralmaydi. Bu segmentlanmagan mezoderma metanefrogen to'qima nomini oladn. SHu tariqa differensiallashish jarayonida mezoderma 3 qismga: somitlarga, somit oyoqchalariga va yon plastinkalar yoki splanxnotomlarga bo'linadi. SHu vaqtning o'zidayoq somitlarni tashkil etuvchi to'qima ham differensiallashadi. Har bir somit materiali lateral dermatomga, medial-sklerotomga va ular orasidagi miotom kabi 3 bo'lak kurtakka bo'linadi. Keyinchalik dermatom g'ovaklashib terining biriktiruvchi to'qima qismi bo'lmish dermaning hosil bo'lishi uchun asos bo'ladi.

Sklerotomdan skeletogen mezenxima rivojlanadi.

Miotom vaqtincha zich kurtak shaklida saqlanib, keyinchalik undan ko`ndalang-targ`il somatik muskullar rivojlanadi. Birlamchi embrional biriktiruvchi to`qima bo`lmish mezenxima mezodermaning differensiallashishi tufayli vujudga keladi. Mezenxima umuman mezodermadan hosil bo`lsa-da, uning shakllanishida homilaning boshqa varaqlari (ektodermaning hosilasi bo`lmish ganglioz plastinkalardan ajralib chiqqan hujayralar va ichak nayining entodermasi) ham ishtirok etadi.

Homilaning provizor organlardan ajralish davrida ichak nayi, ya'ni ichak entodermasi hosil bo`la boshlaydi. Bu jarayon rivojlanishning 20-kunida yaqqol ko`rinadi. Tana buklamasi dastlab homilaning ikki uchidan boshlanadi. Buklama chuqurlasha borib, bo`lg`usi ichak entodermasini sariqlik qopchasi entodermasidan ajratadi. Chuqurlashish natijasida buklama homila tanasiga botib kiradi. Uning qirralari yaqinlashadi, birikadi va shu tariqa nay hosil bo`ladi. Buklamaning nayga aylanish protsessi homilaning oldingi va orqa qismlaridan boshlanib, medial qismga tarqaladi. Lekin homila o`rtasida nay hosil bo`lishi to`liq yuz bermaydi, u yerda nay bo`shlig`ini sariqlik qopchasi bo`shlig`i bilan hosil bo`lgan teshik tutashtirib turadi. To`rtinchi haftaning boshlarida homilaning oldingi uchi tomonida og`iz chuqurchasi deb ataluvchi ektoderma botiqligi yuzaga keladi. Botiqlik chuqurlashib, ichak nayining old uchiga etib boradi.

Xulosa.

Jinsiy hujayralar tuzilishi va funksiyasi biologiya va reproduktiv tizimning asosiy tamoyillarini tushunishda muhim rol o`ynaydi. Tuxum hujayra va spermatozoidning o`ziga xos tuzilishi ularning biologik vazifalariga mos ravishda shakllangan. Tuxum hujayra o`zining katta hajmi, ozuqa zaxirasi va metabolik faolligi bilan zigotaning dastlabki rivojlanish bosqichlarini qo`llab-quvvatlaydi. Spermatozoid esa harakatchanligi, ixcham tuzilishi va energiya ishlab chiqarishga moslashganligi bilan genetik materialni etkazishda asosiy rolni bajaradi. Zamonaviy tadqiqotlar jinsiy hujayralar shakllanishi (gametogenez), genetik materialni birlashuvi va genetik

barqarorlikni saqlashdagi ularning ahamiyatini yoritib berdi. Ayol va erkak jinsiy hujayralarining struktura va funksiyalari o‘zaro mos kelishi reproduktiv jarayonlarning samarali amalga oshirilishini ta'minlaydi. Ushbu bilimlar nafaqat biologik fanlar uchun, balki tibbiyot, genetik muammolarni aniqlash va sun'iy urug‘lantirish kabi amaliy sohalarda ham katta ahamiyatga ega. Shunday qilib, jinsiy hujayralar tuzilishi va ular o‘rtasidagi biologik moslashuvlarni chuqur o‘rganish ko‘payish jarayonini chuqurroq tushunish va turli reproduktiv muammolarni samarali hal qilish imkonini beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Alberts, B., Bray, D., Hopkin, K., Johnson, A. D., Lewis, J., Raff, M., ... & Walter, P. (2014). *Essential Cell Biology*. Garland Science.
2. Gilbert, S. F. (2013). *Developmental Biology* (10th Edition). Sinauer Associates.
3. Lodish, H., Berk, A., Kaiser, C. A., Krieger, M., Bretscher, A., Ploegh, H., & Matsudaira, P. (2016). *Molecular Cell Biology* (8th Edition). W. H. Freeman and Company.
4. Sadler, T. W. (2012). *Langman's Medical Embryology* (12th Edition). Lippincott Williams & Wilkins.
5. Cooper, G. M., & Hausman, R. E. (2018). *The Cell: A Molecular Approach* (8th Edition). ASM Press.
6. Marieb, E. N., & Hoehn, K. (2018). *Human Anatomy & Physiology* (11th Edition). Pearson Education.
7. Yanagimachi, R. (1994). "Fertilization in Mammals." In Knobil, E., & Neill, J. D. (Eds.), *The Physiology of Reproduction*. Raven Press.